

Лубенцова Ольга Олександрівна

учитель історії вищої кваліфікаційної категорії

Комунальний заклад «Харківський навчально-виховний комплекс «Гімназія-школа I ступеня» № 24

Харківської міської ради

Харківської області імені І. Н. Путікова

УЯВЛЕННЯ ПРО ВПЛИВ ОСВІТИ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ У ДАВНЬОМУ КИТАЇ (НА ПРИКЛАДІ ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ КОНФУЦІЯ)

У статті, на підставі аналізу філософських ідей Конфуція, з'ясовується роль освіти, яку їй відводили в Давньому Китаї при формуванні політичної еліти. Освіта визнавалася філософом як одна з головних умов входження особи до групи тих, хто управляє народом. По суті, через сферу освіти проголошувався принцип рівних можливостей.

Ключові слова: *виховання, державне управління, конфуціанство, освіта, політична еліта, саморозвиток, станово-ієрархічна система.*

Постановка проблеми. Досвід минулого робить безсумнівним твердження, що збудувати міцну єдину національну державу можна лише при існуванні провідної верстви, яка зацікавлена в існуванні такої держави. Народ, який має власну духовну, інтелектуальну, життєздатну еліту може реалізувати на практиці таке завдання. То ж, маючи на меті розбудувати власну міцну державу, кожний народ починає більш прискіпливо аналізувати тих, хто стоїть на чолі держави та від мудрості, далекоглядності, відповідальності яких залежить подальша доля держави, – на політичну еліту. Це питання хвилювало й філософів Давнього Китаю. Зокрема оригінальні думки щодо цього містяться в творах Конфуція. Вони не втратили свою актуальність і на сучасному етапі.

Аналіз досліджень. Життєвий шлях та філософські погляди Конфуція привертали увагу дослідників неодноразово. З огляду на обрану тему дослідження заслуговують на увагу наукові розвідки О. Бойченко [1], Ф. Гюлена [2], В. Малявіна [8], О. Михайличенка [9], О. Мостіпана [10], А. Усика [11] та О. Шпарик [12–14]. Попри значний інтерес до порушеної проблеми, окремі аспекти визначення Конфуцієм ролі освіти у формуванні політичної еліти потребують більш детального аналізу.

Мета статті – з'ясувати, на підставі аналізу філософських ідей Конфуція, роль освіти, яку їй відводили в Давньому Китаї при формуванні політичної еліти.

Виклад основного матеріалу. Великий просвітителю і педагог став відомий у Європі як Конфуцій після смерті. Конфуцій – це латинізоване ім'я від Кун Фуцзи, що означає «учитель Кун». Кун – прізвище роду, а звали Конфуція Цю, що в перекладі означає пагорб [3, с. 18]. Він народився в царстві Лу – одному з найбільших і найрозвиненіших у культурному відношенні в тодішньому роздробленому Китаї. Конфуцій був вихідцем з аристократичної сім'ї, що розорилася. Його батько Шу Лян-хе помер, коли хлопцеві виповнилося три роки. Після смерті батька він разом із матір'ю Янь Чжен-цзай переїхав до столиці царства Лу – міста Цюйфу [8, с. 31–32]. Його вихованням почала займатися мати, яка, незважаючи на значні матеріальні труднощі, доклала зусиль щоб дати синові гарну освіту. Ще в дитячі роки Конфуцій відрізнявся слухняністю, шанобливістю до старших і був розважливим. Він виявляв великий інтерес до народних звичаїв, церемоній та обрядів, з повагою ставився до старовинних книг та знань. Коли йому виповнилося 7 років, мати віддала його вчитися до школи. Тут він затьмарив своїх однолітків старанністю, успіхами у навчанні та скромністю, за що був призначений помічником свого вчителя. Завершивши навчання Конфуцій служив чиновником, проте на державній службі не прижився і невдовзі вийшов у відставку. Він вирішив присвятити себе педагогічній діяльності і, за переказами, у віці 22 років став учителем і саме на цій ниві досяг визначних успіхів [9, с. 46].

У період життя Конфуція Китай складався з низки розрізнених царств (князівств): Вей, Лу, У, Цзін, Ці, Чу та ін. Часи були нестабільні, і спроби Конфуція зайнятися державною діяльністю були викликані його прагненням відновити порушений справедливий порядок речей. Однак, його високі моральні якості не вписувалися в реалії практичного життя, що призвело його до невдачі у політиці. Зустрівши протидію князів та чиновників, він починає розмірковувати про те, яким має бути ідеальне правління. Конфуцій «звернувся до історії, з якої черпав приклади, що підтверджували його погляди на політику, моральність, обов'язки імператора та підданих». Так виникла його праця «Весна і осінь», в якій роз'яснено принципи «мудрого правління та основи поведінки людей» [4].

Вчення Конфуція є системою поглядів, що містять у собі уявлення про налагодження чіткої схеми управління державою. Він сформулював і обґрунтував систему, яка покликана була служити ієрархізації соціального порядку. За його схемою «государь має бути государем, сановник – сановником, батько – батьком, син – сином» [7, с. 85]. Ідеальний тип держави Конфуцій пояснював на прикладі родини, «в якій батько – правитель, чиновники – старші брати, молодші брати – працівники, у всіх мета – загальне благо». Ідеальним правителем Конфуцій вважав людину, яка понад усе ставить знання, почуття обов'язку, гуманність, виконання заповідей предків.

Примат моральності, що проповідувався ним, визначався прагненням китайського характеру до загального порядку, справедливості, сталого розвитку, спокою та гармонії. Він виділяє в суспільстві два прошарки: керуючих і керованих. У вченні Конфуція постає ідеал мудреців-правителів, які на чолі з імператором (сином неба) покликані керувати суспільством, спираючись на універсальні принципи чесноти. Однак поняття благородного чоловіка (цзюнь-цзи) у Конфуція несе в собі двояке смислове навантаження: з одного боку це індивід, що належить до еліти по праву свого народження (тобто елітарно-аристократична інтерпретація еліти), а з іншого – зразок досконалої людини, що є опорою імператора. Конфуцій, однак, визнавав, що

приналежність індивіда до еліти крові не гарантує його досконалості, але покладає на нього ще більшу відповідальність задля досягнення цзюнь-цзи, оскільки відкриває йому ширші горизонти саморозвитку. Для досягнення ж досконалості необхідно опанувати всі чесноти, чого важко чекати від бідного простолюдина, не здатного до розуміння мудрості. «Шляхетний чоловік рухається вгору, низька ж людина рухається вниз» [7, с. 106] і долею останнього є праця та беззаперечна покора.

Тим часом було б невірно назвати Конфуція крайнім елітаристом, а скоріше помірним із великою перевагою у бік елітизму. Попри те, що Конфуцій є прибічником станово-ієрархічного поділу суспільства, центральним елементом його вчення є концепт знання. Знання представлено одним із ключових критеріїв суспільної диференціації та розуміння цзюнь-цзи. Конфуцій говорив: «Повага без належного знання перетворюється на самокатування. Обережність без належного знання перетворюється на боягузтво. Хоробрість без належного знання перетворюється на нерозсудливість. Прямодушність без належного знання перетворюється на грубість» [8, с. 142]. Шляхетний чоловік є таким не через своє знатне походження, а завдяки розвитку в собі високих інтелектуальних здібностей і моральних чеснот. За допомогою сфери освіти конфуціанська ідеологія передбачала можливість соціальної мобільності, а сам Конфуцій оспівував висування на керівні пости людей, які мають відповідний моральний та інтелектуальний багаж. У результаті в конфуціанському вченні виявляється принцип рівних можливостей індивідів, проте все ж не без тотального відриву від соціального походження індивіда. Кожна людина має в собі можливість збільшення наявного в даний момент інтелектуального потенціалу. Завдяки освіті, накопиченню знань і дотриманню аксіологічних категорій конфуціанської етики кожна людина здатна досягти «цзюнь-цзи», що відкриває їй широкі горизонти в системі суспільної стратифікації. Конфуцій вважав, що у людях по природі закладено прагнення самовдосконалення і що від народження вони мають більш-менш ідентичні стартові здібності опанувати знаннями, подальше залежатиме від їхньої волі, зусиль і

характеру, але й чималою мірою від їхнього соціального оточення [6, с. 241].

Для того щоб інкорпорація в еліту була максимально ефективною та відкритою, Конфуцій запропонував технології та механізми відбору та навчання ефективних правителів та їх просування по службі. У цьому контексті простежується чітка конвергентність понять «благородний чоловік» і талановитий імператор, вони втілені у одну особу. Таким чином, благородний чоловік («цзюнь-цзи») є ідеальним еталонним зразком людини, що поєднує в собі інтелектуальну і духовно-моральну велич з властивим їй правом на високий соціальний статус [5, с. 73–74]. Так почала складатися перша освітня система еліт, заснована на інтелектуальних здібностях індивіда, яка виробила ключові елементи того, що надалі іменуватиметься принципом рівних можливостей у сфері освіти.

Конфуцій приділяв велику увагу освіті, підкреслював важливість навчання та осмислення накопичених відомостей, закликав людей керуватися своїми знаннями у практичній діяльності. Конфуцій дійшов важливого висновку, що люди поділяються на чотири категорії, починаючи з найвищого (найдосконалішого) рівня: «Найвище стоїть той, хто володіє знанням від народження; наступний – той, хто здобуває знання у навчанні; за ним іде той, хто береться до навчання, натрапивши на труднощі. Того, хто зазнав труднощів і не взявся до навчання, люди зараховують до найнижчих» [5, с. 79]. Проголошуючи цінність знань у житті людей, мислитель мав на увазі, що завдяки любові до знання та наполегливості в навчанні людина здобуває знання. Отримуючи знання, вона приходить до розуміння істини, а схиливши розум до істини, стає на шлях вдосконалення.

Тезу Конфуція: «Немає нічого кращого, ніж слідувати стародавнім» – можна розглядати як вічний девіз виховання на давніх національних зразках. З самого дитинства китайці мають вбирати у себе традиції та спадщину багатої духовної культури свого народу, слідуючи його завітам: «З давніх, чудесних каменів складіть щаблі майбутнього». Культура кожного народу індивідуальна. Для китайської культури характерний культ писемного слова. Китайська

література це основа всієї духовної культури Китаю. Згідно з вченням Конфуція, «література є вищий вираз мудрості, є найкраще слово, що знайомить сучасника з ідеєю найдавнішої абсолютної правди. Книга є щось недоторканне, священне ...» [1, с. 301, 302]. Конфуцій, його учні та представники конфуціанської філософської школи не лише закликали до збереження старовини, а й дбайливо зберігали і поширювали пам'ятки стародавньої китайської літератури, завдяки чому багато історичних свідоцтв дійшло до наших днів як документальні взірці давньої китайської культури та втілення етично-виховних принципів.

Благородний муж, вважав він, повинен постійно самовдосконалюватися, виправляти свої помилки, дотримуватися ідеальних правил, або норм поведінки. Вони існували в китайському суспільстві задовго до Конфуція і були встановлені звичаями зразки того, як треба чинити у всіх життєвих випадках в залежності від становища людини в сім'ї та суспільстві. Філософ виходив із непорушності цих установок і постійно їх пропагував, розуміючи під «нормами поведінки» не просто життєві правила, а «принципи «належної», «пристойної» поведінки людини по відношенню до інших людей» [14, с. 243], у яких мають виявлятися такі чесноти, як щирість, відданість, скромність, поміркованість, поступливість. Водночас, як наголошує дослідник В. В. Малявін, Конфуцій, «дбаючи про відродження стародавніх порядків, вніс у справу навчання чимало нового» [8, с. 16–17].

Характеризуючи вчення Конфуція, необхідно підкреслити, що він особливо виділяв дві чесноти, які повинна мати людина, – обов'язок (або справедливість) і гуманність (або людинолюбство). «Обов'язок – це внутрішнє безкорисливе спонукання людини діяти у кожному конкретному випадку морально... Обов'язок регулює відносини між государем і підданими, наказує людям, щоб вони не порушували громадського порядку, не виступали проти правителів» [6, с. 72–73]. Гуманність – це любов до людей: «бути в змозі дивитися на інших як на самого себе – ось що можна назвати мистецтвом гуманізму»; «Чого не бажаєш собі, не роби й іншим», – стверджував він. Ця

якість у розумінні Конфуція, сума всіх чеснот: «Перемогти себе і повернутися до «норм поведінки» – значить стати гуманною людиною» [6, с. 73]. Як зазначає сучасний вчений педагог Лю Цзочан, поняття «гуманність» (жень) становило основне ядро в педагогічній системі Конфуція: «По-перше, гуманність – найважливіший компонент змісту виховання та навчання; по-друге, досягнення гуманності є метою навчально-виховного процесу; по-третє, внаслідок виховання кожна людина має стати втіленням гуманності» [3, с. 80].

Головні в етико-політичному вченні Конфуція принципи «жень» (гуманність, людяність) і «лі» (норми, правила поведінки) були тісно пов'язані з вихованням і навчанням. У цьому полягає основна причина довговічності конфуціанського вчення. Як зазначає В. В. Малявін, «Конфуцію вдалося створити численну та впливову педагогічну школу, становище якої в давньокитайському суспільстві майже не залежало від перипетій політичної боротьби саме тому, що серцевиною конфуціанської традиції було вчення про моральне вдосконалення та цінність символічної мови культури. Якими б не були особисті уподобання правителів, ніхто з них не міг поставити ідеологію і політику вище культури і морального виховання. Спроби відкинути спадщину Конфуція, як трапилося, наприклад, за царювання першого китайського імператора Цинь Шихуанді, призводило лише до швидкого виродження і краху династії» [8, с. 28]. За 2,5 тисячі років китайці переконалися в тому, що в умовах їхньої країни вчення Конфуція вірне.

Конфуцій вважав, що виховання та освіта людині так само необхідні, як добування матеріальних засобів для існування. Правителі повинні дбати про освіту народу, для чого слід розширювати мережу шкіл та інших навчально-виховних закладів. На той час система освіти Стародавнього Китаю складалася з казенних шкіл різних ступенів, які створювались владою і в якості вчителів виступали головним чином чиновники високих рангів. Казенні школи практично були недоступні представникам простого народу, чиєю долею вважалася важка фізична праця. В них навчалися переважно діти аристократії та багатих китайців. Сучасний китайський учений Чжу Чісінь вважає, що саме

Конфуцій започаткував новий тип навчального закладу – приватний, до якого могли вступати всі люди незалежно від їхнього соціального становища [3, с. 62]. Він першим став навчати простолюдинів, стверджуючи, що «в навчанні не повинно бути різниці між людьми». Його цікавило не походження учнів, а самі вони як особистості. Він приймав до навчання тих, хто справді прагнув знань. Конфуцій говорив: «Якщо людина не прагне отримувати знань, то я не вчитиму її» [5, с. 63]. У своїй школі він не дотримувався регламентованих за часом та змістом навчальних занять, не читав лекцій, не опитував учнів, не перевіряв їх знання. Навчання та виховання відбувалося у процесі невимушених, вільних бесід, які часто носили евристичний характер. Конфуцій спостерігав за своїми учнями та вивчав їх, постійно перебував з ними в контакті, проводячи заняття навіть під час мандрівок. Філософ не залишив спеціально розробленої педагогічної теорії. Його педагогічні погляди та ідеї докладно викладені у книгах «Лунь юй» («Бесіди і судження») та «Лі цзі» («Книга етикету, правил поведінки») [11, с. 95]. Під освітою як суспільним явищем Конфуцій розумів єдність двох процесів: виховання та навчання. При цьому виховна сторона в нього превалує, оскільки основна мета освіти – це духовне зростання особистості, її вдосконалення до ідеалу благородного мужа «цзюнь цзи», носія вищих моральних якостей.

Вузловим моментом для конфуціанства є те, що воно поставило вектор подальшого розвитку всього Китаю на духовно-інтелектуальне вдосконалення особистості. «Вчені мужі» стали станом, що синтезував у собі представників китайської інтелектуальної еліти різних філософських поглядів і устремлінь. Прийшовши до влади за правління ханьських імператорів (III ст. до н.е.) конфуціанці перетворили конкурсні іспити на головний, а пізніше фактично на єдиний шлях, який давав можливість увійти до складу правлячої еліти [2, с. 465]. У результаті всі володарі вищих ступенів, отриманих шляхом освіти та конкурсних іспитів, становили стан шэньші, що мав соціальні та матеріальні привілеї. Регулярне природне оновлення елітарної групи за рахунок нових його членів, які мали високоморальні та високоінтелектуальні характеристики,

сприяло тому, що найважливіші пости в Піднебесній займали в основному гідні їх люди. Тому тих представників шэньші, які завдяки своїм духовно-інтелектуальним якостям та заслугам змогли досягти високого становища в суспільстві, можна назвати саме елітою у повному меритократичному змісті цього поняття.

Висновки. Таким чином, одним з головних питань вчення Конфуція було вдосконалення управління державою. Він присвятив цьому багато своїх міркувань, розробляючи доцільні способи вибудови стосунків правителя, службовців й простих жителів у процесі суспільного життя. Мислитель надавав пріоритетного значення освіті в житті людини і держави, наголошуючи на важливості навчання та наступного осмислення здобутих знань для застосування у повсякденному житті. Освіта визнавалася ним як одна з головних умов входження особи до групи тих, хто управляє народом. По суті, через сферу освіти проголошувався принцип рівних можливостей. Конфуцій розробив механізми й технології відбору для навчання ефективних чиновників та їхнього просування по службі.

Джерела і література:

1. Бойченко О. І. Філософська антропология давнього Китаю. К.: [б. в.], 2003. 216 с.
2. Гюлен Ф. Конфуцій і Платон про ідеал людини. *Персональний веб-сайт професора Фетхуллага Гудлена*. <https://fgulen.com/ua/life-ua/a-dialogue-of-civilizations/gulen-confucius-and-plato-on-the-human-ideal>
3. Каидзука Сагэки. Конфуций: первый учитель поднебесной / пер. с англ. А. Б. Вальдман. М.: Центрполиграф, 2003. 269 с.
4. Конфуциева летопись «Чуньцю» («Весны и осени») / Пер. и примеч. Н. И. Монастырева; Исслед. Д. В. Деопика и А. М. Карапетьянца. М.: Вост. лит., 1999. 350 с.
5. Конфуций. Изречения / пер. с кит. М.: АСТ «Хранитель», 2008. 506 с.

6. Конфуций. Уроки мудрости / сост. М. Блюкменкранц, пер. И. Семененко, А. Штукин, Сесиль Шейнман-Топштейн. М.: Эксмо, Фолио 2008. 958 с.
7. Конфуций: «Лунь Юй» / исслед., пер.с кит., коммент Переломов Л. С. Москва : Восточная литература, 1998. 588 с.
8. Малявин В. В. Конфуций. 3-е изд. Москва: Молодая гвардия, 2007. 357 с.
9. Михайличенко О. В. Освіта і виховання в Японії та Китаї: історико-теоретичний аспект. Суми: Наука, 1997. 122 с.
10. Мостіпан О. М. Поняття «благородного мужа» та «маленької людини» у політичних поглядах Конфуція. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін.* 2017. Вип. 21. С. 26-30.
11. Усик А. В. Вчення Конфуція та конфуціанство в контексті китайської філософської традиції (етико-соціальний аспект): автореф. дис... канд. філол. наук: 09.00.05 / А. В. Усик; Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди НАН України. К., 1999. 16 с.
12. Шпарик О. Ідеї неперервної освіти у спадщині Конфуція. *Наукові записки. Серія: Педагогіка.* 2008. № 4. С. 94-99.
13. Шпарик О. Концептуальні засади освіти в творі «Лунь юй». *Зб. наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер. Педагогіка.* Кам'янець-Подільський: ПП Мошак М. І., 2008. Вип. XV. С. 17–21.
14. Шпарик О. М. Мета виховання благородного мужа за Конфуцієм. *Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка.* Луганськ, 2009. № 17 (180). С. 240–253.

Lubentsova Olha Oleksandrivna

The idea of the influence of education on the formation of political elite in ancient China (on the example of philosophical ideas of Confucius)

The article, on the basis of the analysis of the philosophical ideas of Confucius, reveals the role of education that she was assigned in ancient China in the formation

of the political elite. Education was recognized as a philosopher as one of the main conditions for the entry of a person into the group of those who govern the people. In essence, the principle of equal opportunities was proclaimed through the sphere of education.

Keywords: upbringing, public administration, Confucianism, education, political elite, self-development, class-hierarchical system.